

Desenvolvimento gráfico de fascículos com conteúdo didático visual

Caroline de Cerqueira Medeiros¹

Fabiola Arantes de Moraes²

Resumo

Este trabalho tem como objetivo o estudo sobre comunicação visual, sua importância na sociedade, e como transmitir o conteúdo de forma eficaz. Para isso, houve um estudo sobre a percepção visual, como ela acontece e porque é tão importante para a interação com meios de comunicação. Foram pesquisados quais aspectos da educação artística eram indispensáveis para a educação do olhar e de que forma esses elementos poderiam convergir para um produto de design, levando em conta a realidade de professores brasileiros. Foi então elaborada uma ferramenta que auxiliasse o professor a introduzir o conteúdo da percepção visual a crianças em fase de alfabetização, através de tecnologias gráficas variadas (sendo uma delas o *pop-up*), usando as obras clássicas da história da arte como suporte.

Palavras-chave

Percepção, Educação, Arte, Design, Tecnologia

Teaching material with serialized content about art and visual perception

Abstract

This paper shall examine the subject of visual communication, its importance for society and how to teach it in an effective way. The topic of visual perception was addressed, analyzing how it is developed and why is it so important for the interaction with visual medias. The research investigated which aspects of education in arts were indispensable in teaching how to perceive and in which way these elements could converge to a design product, observing the reality of Brazilian teachers. Additionally, the text describes the development of a tool to assist the teacher in introducing the

1 Graduada – Design, Escola de Artes e Arquitetura – PUC-GO, carolinemedeiros.design@gmail.com

Professora Doutora, Escola de Artes e Arquitetura – PUC-GO, fabiolamoraes.pesquisa@gmail.com

visual content to children who are learning to read and write, through varied graphic technologies (pop-up being one of them), using classic art works as a support.

Keywords

Perception, Education, Art, Design, Technology

Introdução: Por que Educação Visual?

Uma das primeiras experiências do ser humano ocorre através da visão. A capacidade de enxergar com os olhos é uma habilidade característica da espécie, primitiva. A criança antes de começar a falar, vê, imita é instigada e repelida pelo espaço físico. O indivíduo, antes de falar está consumindo arte e design através dos produtos que usa, do que assiste na televisão, no tablet, entre outros meios de comunicação. Nós organizamos nossas necessidades e prazeres baseados no que vemos. A capacidade de ver é tão natural e facilmente aceita, que normalmente nem nos damos conta que, assim como qualquer outro sentido, a visão, o olhar, podem ser exercitados a nosso favor. (DONDIS, 1997)

Grande parte das nossas habilidades foram aprendidas através da imitação, daquilo que o homem vê ao seu redor. Dondis cita a chegada do homem na lua como um exemplo de que o homem tem preferência pela informação visual. As pessoas da época preferiam acompanhar o acontecimento pela televisão, por mais bem escrita que a reportagem de um jornal fosse. Se na década de 60, a imagem que reproduzia mais fielmente a realidade era a televisão, hoje vemos uma grande cultura da imagem, com redes sociais que cada vez mais prezam pelas fotos, imagens e com textos cada vez mais curtos. As novas tecnologias móveis buscam sempre a melhor qualidade e maior capacidade de guardar imagens. Nosso cotidiano é repleto de signos cujo significado é aprendido antes mesmo de aprendermos a ler a palavra escrita.

“Qualquer sistema de símbolos é uma invenção do homem” (DONDIS, 1997). Cada linguagem possui um sistema de símbolos inventados para representação do mundo. A escrita deriva dos sons da fala, os números são a simplificação de um sistema de informações e as notas musicais são um sistema de registro da música que é ouvida. Os significados dessas linguagens e regras foram atribuídos socialmente e é por isso que possuímos alfabetos e línguas diferentes. (DONDIS, 1997) A linguagem visual também possui regras de leitura e possui um caráter ainda mais universal que uma língua falada ou escrita.

“A visão é natural; criar e compreender mensagens visuais é natural até certo ponto, mas a eficácia em ambos os níveis, só pode ser alcançada através do estudo.” (DONDIS, 1997, p. 16)

O sistema educacional tem ênfase no “modo verbal” (DONDIS, 1997) gradualmente excluindo o visual do repertório das crianças. Embora Dondis fale sobre sua realidade tecnológica de 1973, a crença de que o julgamento da imagem se limita ao gosto pessoal ou a um aspecto subjetivo do emissor ou receptor, ainda persiste. A maior compreensão dos significados contidos na construção de uma imagem só tem lugar nas faculdades de artes, design ou qualquer curso que tenha a estética e imagem como parte de seu ofício.

A arte é a representação simbólica dos traços da cultura de toda sociedade, e sendo assim, é imprescindível para compreendê-la; o modo de viver, comportamento, valores e tradições estão expressos em um quadro pintado por um artista de uma maneira única, que difere de um discurso histórico e de artigos científicos. A arte na educação permite que a criança, jovem e adulto se identifique em sua cultura, e seja capaz de desenvolvê-la de forma mais autônoma. A análise crítica de uma obra de arte, a capacidade de observação do ambiente e o exercício da criatividade são habilidades desenvolvidas na prática artística e tem importância significativa para qualquer cidadão e o desenvolvimento de um país só acontece quando o público tem capacidade de entendimento de uma produção artística de alta qualidade. (BARBOSA, 1998)

Aqueles que nunca tiveram a oportunidade de aprender a linguagem visual tem uma relação ingênua com o mundo simbólico que a rodeia; (BARBOSA, 1998); o repertório é limitado ao óbvio, à primeira camada de significado. Os que tiveram o privilégio de ter a imagem e a estética como bases da profissão, podem ocupar a posição de manipuladores, de acordo com seus interesses, ou ficam limitados ao que o consumidor é capaz de apreciar.

Manter o conhecimento da linguagem visual e do pensamento crítico sobre a imagem nas mãos dos publicitários, designers, críticos de arte e à pessoa que tem condição de visitar exposições de arte é manter o status quo, a heterogeneidade de classes e a conservação de somente uma cultura (branca europeia e norte-americana) como correta e superior. Manter o conhecimento artístico e estético fora da escola é manter esse sistema, estagnando a qualidade do ensino. (BARBOSA, 1998)

Percepção Visual

É possível uma maior compreensão de como a mensagem chega ao espectador, investigando o processo de percepção. (DONDIS, 1997) Em seu livro *Arte e Percepção Visual*, Arnheim usa de conhecimentos de uma vertente da psicologia (Gestalt) para criar um guia da composição imagética. O autor exemplifica a importância da configuração da imagem para comunicar uma mensagem, usando desenhos e obras de arte populares, explicando como o equilíbrio visual é alcançado através da mistura de formas, cores e enquadramento.

O mero contato com as obras-primas não é suficiente. Pessoas em demasia visitam museus e colecionam livros de arte sem conseguir acesso à mesma. A capacidade inata para entender através dos olhos está adormecida e deve ser despertada. (ARNHEIM, 2001, Introdução)

Essas relações estruturais da composição não substituiriam a apreciação espontânea, mais do que isso, propiciam uma sustentação do uso desses elementos de forma deliberada para comunicar algo. (ARNHEIM, 2001)

(..)a vida daquilo que se percebe - sua expressão e significado - deriva inteiramente da atividade das forças perceptivas. Qualquer linha desenhada numa folha de papel, a forma mais simples modelada num pedaço de argila, é como uma pedra arremessada a um poço. Perturba o repouso, mobiliza o espaço. O ver é a percepção da ação. (ARNHEIM, p. 9, 2001)

Justificativa

A leitura da obra de arte, mesmo com seus aspectos objetivos (cores, formas, linhas), diferente da leitura verbal, é subjetiva e sua interpretação depende da vivência do leitor. (KEHRWALD apud ARAUJO; OLIVEIRA, 2013) O aluno educado a olhar saberá identificar os aspectos comuns da obra de arte com formas, signos e fatos do seu cotidiano e conseguirá fazer analogias, perceber inter-relações e contextualizar uma obra de arte, compreendendo como a imagem é construída, informação imprescindível na sociedade contemporânea. (ARAUJO; OLIVEIRA apud ARAUJO; OLIVEIRA, 2013)

O objetivo deste trabalho é propor uma ferramenta para que o professor tenha possibilidade de exercitar a leitura da obra de arte de forma acessível, surpreendente e lúdica para crianças nos primeiros estágios de alfabetização verbal, entre 4 e 5 anos, podendo também ser adaptada a outros contextos e outras idades.

Para que esse material seja acessível a professores de qualquer escola, pública ou privada, decidiu-se pela elaboração de fascículos (cadernos que fazem parte de uma grande obra, mas são publicados em partes), abordando os aspectos visuais presentes em obras de arte clássicas (composição, luz e sombra, cores, etc.) Cada fascículo teria uma obra e um dos aspectos da percepção visual como tema, que são apresentados através de possibilidades gráficas variadas, como o pop-up.

A pesquisa desse trabalho revelou uma necessidade que não é somente atual, mas consequência de um processo histórico. O sistema de ensino baseia-se no seguinte raciocínio: a escola é um lugar onde o aluno recebe informações que serão úteis em um futuro remoto, mas que, não necessariamente fazem parte de sua vivência. (DEWEY apud LELIS, 2004) Se a arte não for vista como um meio objetivo para se conseguir um conhecimento futuro, ela será colocada em segundo plano e as práticas

consideradas artísticas (e artesanais) terão uma função meramente objetiva: ilustrar o texto ou o conhecimento objetivo (adorno em datas comemorativas, entre outras coisas).

A prática permite uma reflexão revelada em uma situação inesperada, que não poderia ter sido revelada sem a ação. (SCHÖN apud DORIGON; ROMANOWSKI, 2008) Não há como ensinar a prática de arte sem ter praticado a arte e não há como um professor despertar a autonomia e criatividade, se ele mesmo não é criativo e está limitado a materiais didáticos prontos.

É preciso despertar no professor a vontade do fazer artístico para que seja capaz de fazer o mesmo com seus alunos. Sendo assim, o material chegaria às mãos do professor incompleto, com um guia, para que ele mesmo tenha a experiência de montar seu próprio material e aprender como os mecanismos de dobradura e vinco funcionam, colocando-o em contato com a prática manual e mostrando possibilidades de ensino com materiais acessíveis (papel, tesoura e cola). Os fascículos temáticos, vistos como uma coleção, aliados à relação de construção do próprio material didático, promovem uma relação emocional, de colecionador.

Projeto

Para a elaboração de um dos modelos de fascículos foi escolhido o pop-up como estratégia visual. O pop-up é uma engenharia de papel que usa dobras, vincos e cortes para criar estruturas tridimensionais. (SANTOS, 2012) Foi escolhido o pop-up pelo seu aspecto lúdico. O pop-up é muito usado em livros e possui um sistema desencadeado pela abertura das páginas: a tridimensionalidade só é revelada ao abrir a página, gerando uma surpresa. Além disso, os mecanismos gerados pela rigidez do papel propiciam diferentes movimentos, que dão “vida” e movimento ao papel. A tridimensionalidade do pop-up também propicia possibilidades para a representação metafórica de vários elementos da Gestalt. A ordem dos fascículos seguiria a ordem cronológica de movimentos artísticos europeus, começando com o Renascimento e terminando com o Fauvismo.

MAIO
9-11
UFG/BR

Imagem 1: Processo de montagens do pop-up.

Foi escolhido o tema "cor" para elaboração desse modelo. Para abordar esse tema, foi preciso uma obra em que as cores seriam protagonistas e o pintor usasse somente cores primárias e secundárias para uma boa introdução do tema. A obra escolhida foi Les Chaut aux Poisson Rouge do artista fauvista Henri Matisse.

Imagem 2: O gato e o peixe vermelho, Matisse.

O autor usa as cores primárias e secundárias, fazendo uma conexão entre cores complementares, ao mesmo tempo usando o contraste entre as cores para identificar

MAIO
9-11
UFG/BR

os diferentes planos na imagem. Além disso, os elementos da obra seriam facilmente reconhecíveis para as crianças da faixa etária.

O material final consiste em um fascículo, impresso em cartão, tamanho 89x117cm tipo 411 (44,5cm x 58,5cm, aproximadamente o tamanho de um papel A2), 240g/m², impressão offset. Seu tamanho se justifica pela necessidade de o professor apresentar o material para um grande grupo de crianças. Além disso, quanto maior o tamanho do papel, maior facilidade para manusear as peças. A gramatura permite que o papel seja dobrado com facilidade e tenha estrutura. Os custos de um projeto de livro pop-up, que incluiria facas específicas e montagem manual foram relativizados, já que o próprio usuário se encarregará da montagem.

Imagem 3: Fascículo montado/miolo.

SIIMI/2018

V simpósio internacional de
inovação em mídias interativas
V international symposium on
innovation in interactive media

MAIO
9-11
UFG/BR

Imagem 4: Fascículo montado/frente-verso.

Imagem 5: Frente e verso do fascículo.

MAIO
9-11
UFG/BR

Imagem 6: Miolo do Fascículo/Base para colar.

A capa e verso do primeiro encarte possui as informações básicas que o professor precisa para utilizar o material como aula. Contém uma breve introdução ao tema discutido, informações sobre o movimento artístico, breve biografia do autor e manual para montagem do pop-up. O miolo do primeiro encarte é a base para colagem do pop-up. O segundo e terceiro encartes contém os moldes para corte e montagem do pop-up.

Imagem 7: Segundo encarte.

Imagem 8: Terceiro Encarte frente e verso.

MAIO
9-11
UFG/BR

Layout

No lado esquerdo, temos o início do texto, com o título da obra (O Gato com o Peixe Vermelho), nome do autor, sua biografia e informações sobre o movimento fauvista. Na capa, temos as informações sobre o tema do fascículo (Cor), explicando os assuntos que precisam ser abordados naquela aula: cores primárias e secundárias.

Imagem 9: Detalhes do texto.

Logo abaixo, temos as instruções de montagem do pop-up, que incluem os materiais necessários, como manusear o material e uso da cola. As instruções são identificadas com destaque, dentro de um quadro, para diferenciar os dois tipos de texto.

Na parte inferior estão as informações sobre a ordem dos fascículos que já foram publicados e os próximos. As janelas de 93x11mm mostram um pouco das características das obras usadas em outros fascículos, em ordem de publicação, destacando a obra usada neste fascículo. Abaixo, um espaço reservado para o logotipo, entre outras informações sobre editora.

MAIO
9-11
UFG/BR

Imagem 10: Detalhe ordem dos fascículos.

No centro, temos o manual de montagem do pop-up, com a ilustração do pop-up completo, em perspectiva isométrica. As linhas identificam as camadas do pop-up na ilustração e as conectam aos passos para montagem, enumerados. A ordem de montagem tem início nas peças afixadas umas às outras para depois serem coladas na base. Alguns passos contêm ilustrações que detalham os mecanismos.

Imagem 11: Detalhe da ilustração do pop-up.

Imagem 12: Detalhe das ilustrações dos passos 2 e 7.

O interior do caderno é a base para colagem do pop-up, com os locais identificados para colagem, o círculo cromático (através da transparência do acetato, as cores primárias se tornam secundárias) e a paleta de cores aproximadas usadas na pintura, especificando a quantidade de cores na escala CMYK. Decidiu-se especificar a porcentagem de cores para facilitar ao professor um exercício de mistura de cores usando as tintas.

MAIO
9-11
UFG/BR

Imagem 13: Detalhe da paleta de cores.

O segundo e terceiro cadernos contém o molde para recorte das peças do pop-up. As dobras são identificadas com uma linha pontilhada e as linhas de corte, identificadas com uma linha contínua. As bases para colar as outras partes são representadas em marrom.

Imagem 14: Detalhe do molde do segundo encarte.

Considerações finais

Este trabalho se propôs a criar um material impresso que suprisse algumas necessidades do professor em sala de aula. O modelo do fascículo possui um potencial de impacto na vida de educadores de arte. O processo de montagem do fascículo e sua facilidade em impressão confirma a necessidade do acesso ao mesmo por professores de escola pública de forma acessível, colocando o educador em contato com o trabalho feito com as mãos, tão característico da prática artística e do design.

O fascículo foi cuidadosamente planejado observando os aspectos emocionais tanto do professor quanto do aluno, assim como o panorama histórico e atual do ensino de artes no Brasil. O projeto mostrado aqui é resultado do estudo de Dewey, Arnheim, Ana Mae Barbosa e muitos professores que vieram antes e depois, que através de enormes pesquisas provaram a importância da comunicação imagética, da visão criadora e da prática artística na vida de qualquer pessoa.

Referências

- ARAÚJO, Gustavo Cunha; OLIVEIRA, Ana Arlinda. Sobre métodos de leitura de imagem no ensino da arte contemporânea. **Imagens da Educação**, [s.l.], v. 3, n. 2, p.70-76, jun. 2013. Universidade Estadual de Maringá.
- ARNHEIM, Rudolph. **Arte e Percepção Visual**: uma psicologia da visão criadora. 1 ed. São Paulo: Pioneira Thompson Learning, 2001.
- BARBOSA, Ana Mae. Cultura e ensino da arte. In: BARBOSA, Ana Mae. **Tópicos Utópicos**. Belo Horizonte: C/arte, 1998. Cap. 1. p. 13-29.
- DONDIS, Donis A. **A sintaxe da linguagem visual**. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
- LELIS, Soraia Cristina Cardoso. **Poéticas Visuais em Construção**: O Fazer Artístico e a Educação (do) Sensível no Contexto Escolar. 2004. 227 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Artes, Instituto de Artes, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2004. Disponível em: <<http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000339242>>. Acesso em: 01 maio 2017.
- DORIGON, Thaisa Camargo; ROMANOWSKI, Joana Paulin. A Reflexão em Dewey e Schön. **Revista Intersaberes**, Curitiba, v. 5, n. 3, p.8-22, jul. 2008. Semestral. Disponível em: <www.uninter.com/intersaberes/index.php/revista/article/download/123/96>. Acesso em: 01 maio 2017.
- SANTOS, Élia Amaral do Carmo. **O Lúdico no Processo Ensino-Aprendizagem**. 2010. 8 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Ciências da Educação, Universidad Tecnológica Intercontinental, Assunción, 2010. Disponível em: <http://need.unemat.br/4_forum/artigos/elia.pdf>. Acesso em: 01 maio 2017.

SIIMI/2018

V simpósio internacional de
inovação em mídias interativas

V international symposium on
innovation in interactive media

MAIO
9-11
UFG/BR

SANTOS, Uibirá Barelli dos. **Engenharia do Papel no Mercado Editorial:** Produção de um Livro Pop-up. 2012. 99 f. TCC (Graduação) - Curso de Design, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: <https://issuu.com/uibira/docs/tcc2_uibira>. Acesso em: 01 maio 2017.
